

XALQLARARO MADANIYATNNG RIVOJLANISHIDA TARJIMASHUNOSLIKNING AHAMIYATI

Toshpo‘latova Nargizaxon Mamarizayevna,

Farg‘ona viloyati Pedagogik mahorat markazi

Pedagogika va psixologiya, ta‘lim texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi. (FDU tadqiqotchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455397>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqlararo madaniyatnng rivojlanishida tarjimashunoslikning ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Millat, madaniyat, ijtimoiy, tarjima, san‘at

Аннотация: В данной статье ведётся речь о важной особенностях культуры - лингвистика.

Ключевые слова: Нация, культура, общество, перевод, искусства .

Annotation. In this article says about significance of cultural translation.

Key words: Nation, culture, social, translating, art.

Butun dunyo miqyosida turli xalqlarning o‘zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorligi borgan sari kuchayib bormoqdaki, bu aloqalarni tarjimasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. “Boshqa xalqlar hayotidan voqif bo‘lmaslik, g‘ofillik, milliy mahdudlikka olib keladi”. Tarjima: xalqlar o‘rtasida do‘stlik va hamkorlik o‘rnatilishi; madaniyat, san‘at va adabiyotlarning bir-biriga ta‘siri; tillarning boyishida muhim ahamiyatga ega.

Qadim zamonlardan buyon turli tillarda so‘zlovchi xalqlar bir-biri bilan muomala qilganda tarjimon orqali ish bitkazganlar. Savdo-sotiq ishlarida, diplomatik munosabatlar va madaniy aloqalarda tarjimaga zarurat bo‘lgan. **Har bir tarjima davr mahsulidir.** Uni tahlil qilganda muayyan davr talabi, kitobxonning saviyasi, o‘sha zamon tilining o‘ziga xos xususiyatlari hamda adabiy til uslubi va an‘analarini hisobga olmaslik mumkin emas. Urug‘, qabila, xalq va millatlar o‘rtasida iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar o‘rnatish hamda milliy madaniyatlar va milliy tillarning bir-biriga ta‘sir etishi tarjimachilik faoliyati bilan bog‘liq.

Tarjimashunoslik sohasini o‘rganishdan maqsad – o‘rganilayotgan tilning o‘ziga xos xususiyatlarini chuqur tushunib yetishga, o‘rganilayotgan tilni o‘zbek tili bilan qiyoslab o‘rganishga, tarjima faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini anglashga, tarjimaning xalqaro madaniy aloqalardagi o‘rnini ko‘rsatib berishga yo‘l ochib beradi. Tarjimashunoslikning muhim xususiyati shundaki tarjimon bilishi zarur bo‘lgan tarjimashunoslik tarixini, sharq tarjimachiligining eng qadimgi davridan hozirgi kungacha bo‘lgan jarayonini tahlil qiladi. Tarjima jarayoni va natija sifatini tanishtirish, tarjima qilishning nazariyasi haqida ma‘lumot berish, mustaqil ravishda matn tarjima qilishga yo‘naltirish, 2 tilda amalga oshiriladigan tarjimaning xalqaro anjuman, muzokaralar borasida e‘tibor berilishi kerak bo‘lgan muhim jihatlarni o‘rgatishdan iborat.

O‘rganilayotgan tilning nazariy va amaliy asoslarini bilish mazkur tilda ilmiy va badiiy adabiyotlarni tarjima qilish, o‘rganilayotgan til va uning rivojlanish jarayoni, u tilning tarixiy shevashunoslik, tarjima amaliyoti asoslari, matn tarjimasi, badiiy tarjima, atamashunoslik tarjimasi, ommaviy tarjima va nutq madaniyati tamoyillarini egallashda namoyon bo‘ladi. Mutaxassis tarjimonlik faoliyatida atamashunoslikka oid tarjima ishlarini, badiiy tarjima ishlarini va xalqaro anjumanlarda ketma-ket tarjima qila olish kabi qobiliyatlarga ega bo‘lishi muhimdir.

Jahon adabiyoti namunalarini o‘rganish o‘sha asarlar tarjimasini tahlil qilish barobarida tarjimonlik mahoratini anglash va nazariy masala va muammolarni hal qilishga yordam beradi. M: Tarjimashunoslik tarixini davrlashtirish. Ilk tarjimalar. Tarjima tarixida zullisonaynlik. Ikki tilda ijod qiluvchi adib va tarjimonlar. Durdona asarlarning turli tillarga tarjimalari. Tillararo tafovut, tarjimaning turlari, sohalar bo‘yicha bo‘linishi. Ijodiy, so‘zma-so‘z tarjimalar, tarjimaning o‘ziga xos xususiyatlari: tarjimada milliy xos so‘zlarning aks etishi, tarjimada uslublar,

atamashunoslik, badiiy tarjima turlari. Ko'p ma'noli so'zlarning tarjima qilinishi. O'zbek va boshqa tillarning farqli qirralarini tarjimada bera olish mahorati.

Tarjima jarayonidagi yo'qotishlar, ularning o'rnini qoplash.

Hatto "tarjima" tushunchasi hamma davrlarda bir xil bo'lmagan, tarjima asarlarining mazmuni, g'oyasi va sifatiga qo'yilgan talab ham har bir davrda o'zgarib borgan.

Tarjima-muayyan tilda og'zaki yo yozma ravishda bayon qilingan fikrni boshqa til vositalari bilan qayta ifodalash.

Tarjima "tarjimon" so'zidan hosil bo'lgan, tarjimon esa forscha "tarzabon" so'zidan kelib chiqqan. Notiqlarni tarzabon deb ataganlar. Tar-forstilida yangi, shirali, tarovatli, nozik, latif kabi ma'nolarni bildiradi. Zabon-til degani. Tarzabon-notiq, chiroyli gapiruvchi, so'z ustasi, yangi va o'tkir so'zlarni aytuvchi. Tarzabonlar chuqur bilim, keng dunyoqarash, notiqlik mahoratiga ega bo'lib, bir necha tillarni bilib, o'z nutqlarida ulardan foydalanganlar.

Tarjimon–bir tildagi og'zaki nutq yoki yozma matnni ikkinchi tilga tarjima qiluvchi kishi, mutarjim, tarjimachi.

Tarjimonlik– tarjima qilish, tarjima ishi bilan shug'ullanish kasbi.

Tarjimashunos–tarjima tarixi, nazariyasi va tanqidi bilan shug'ullanuvchi mutaxassis, olim.

Tarjimashunoslik–tarjima nazariyasi, tarixi va tanqidi bilan shug'ullanuvchi fan.

Tarjima o'tmishda bayon etish, tushuntirib berish, matnni sharhlash, ma'noni chaqish, sodda qilib ifodalash ma'nolarini ifodalab kelgan. Tarjimai hol–ahvolni bayon etish. Tarjimalarning shakllanishida tarjimonlarning tarjima tamoyillari asos bo'lgan.

Tarjimaning bosh hossasi uning boshqa til vositalari bilan qayta yaratishdan iborat ijodiy jarayon, so'z san'ati ekanligidadir.

Tarjimachilik ming yillik tarixga ega. "Avvalo, arab, fors, hind, turk, rus tillaridan ilmiy, tarixiy, siyosiy, falsafiy, adabiy kitoblarni o'zbekchalashtirilgan. Tarjimonlarimiz tarjima xususiyatiga asoslanib ish ko'rganlar. Tarjima san'atiga oid fikrlar tarjima vujudga kelgan dastlabki davrlardan bildirila boshlangan. Tarjimon o'zining tarjima tamoyillari, tarjima haqidagi qarashlarini bildirib ketgan.

Dunyoda "sof" millat yo'q-har bir millat turli etnik qatlamlardan tarkib topadi. Dunyoda "sof" til yo'q-har bir millatning tilida boshqa milliy tillarning unsurlari mavjud. Dunyoda "sof" madaniyat yo'q-har bir milliy madaniyatning tarkibida boshqa milliy madaniyatlarning izi, aksi va ta'siri sezilib turadi. San'at, musiqa, arxitektura va adabiyotda yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Urug', qabila, xalq va millatlar o'rtasida iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar o'rnatish hamda milliy madaniyatlar va milliy tillarning bir-biriga ta'sir etishi yo bevosita, yo bilvosita tarjimachilik faoliyati bilan bog'liq. Milliy madaniyatlar va milliy tillar taraqqiy etgani sari tarjimachilik faoliyati tobora kengaya boradi.

"Tarjima tushunchasining ma'nosi keng. Bir tildan ikkinchi tilga badiiy adabiyot: s he'r, dramatik va nasriy asarlar, fanning turli sohalariga doir ilmiy va ilmiy-ommabop kitoblar, diplomatik hujjatlar, rasmiy qog'ozlar, siyosiy arboblarning maqola va notiqlarning nutqlari, gazeta manbalari, boshqa-boshqa tillarda so'zlashuvchi, "tilmoch"ning xizmatiga muhtoj bo'lgan kishilarning suhbatlari tarjima qilinadi".

XX asr boshlariga qadar tarjima va sharh, tarjimon va shorih tushunchalari o'rtasida chegara bo'lmay, biri ikkinchisining o'rniga qo'llanavergan. O'zbek shoirlari tarjima so'zi o'rniga o'girish, ag'darish, qaytarish kabi atamalarni ishlatganlar. Tarjima oldiga 2 talab qo'yiladi:

Asliyatda ifodalangan fikr tarjimada to'la, aniq va ta'sirchan tarzda o'z aksini topishi, tarjima o'girilgan til me'yorlariga mos kelishi kerak.

Til bilish–tarjimaning birlamchi sharti. G'. Salomovning yozishicha, "Tarjima, shubhasiz, lisoniy faoliyatga asoslanadi, sof til tafovutlarini bartaraf qilish tarjima jarayonida bosib o'tiladigan bir bosqich.

Uni tahlil qilganda muayyan davr talabi, kitobxonning saviyasi, o'sha zamon tilining o'ziga xos xususiyatlari hamda adabiy til uslubi va an'alarini hisobga olmaslik mumkin emas. V.Plexanov faqat badiiy tarjimagina emas, har qanday tarjimaning birinchi asosiy sharti, tarjima qilinayotgan narsaning ob'yektini bilish, 2 tilni mukammal egallashdan iborat ekanligini ta'riflab, shunday deb

yozgan: "Tarjima qilmoqchimisiz? Siz, birinchidan, qaysi tildan tarjima qilayotgan bo'lsangiz– o'sha tilni, 2-dan, qaysi tilga ag'darayotgan bo'lsangiz–shu tilni, 3-dan, o'girayotgan asarda qanday predmet to'g'risida gap borsa, o'sha sohani bilishingiz zarur. Bu shartlarning, birontasiga rioya qilinmagan taqdirda, urinmay qo'ya qoling, sizning tarjimangiz yomon bo'lib chiqadi va kitobxonni chalg'itasiz"

Tarjimashunoslik amaliyoti maqbul ifoda vositalarini topish hamda muayyan aniq tarjima masalalarini hal qilishda muqobil qoida, dalil va isbotlarni tarjima nazariyasidan oladi. Asl nusxa bilan tarjima o'rtasidagi munosabat hamda aniq hollarda yuz berib turadigan, izohlash, tushuntirish va umumlashtirishni talab etadigan farqlanuvchi, tafovut qiluvchi shakllar tarjimashunoslikining asosi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salomov G , Komilov N., Jo'raev T. Badiiy tarjimaning taraqqiyot mayllari tarjima san'ati (Maqolalar to'plami) -kitob. – Toshkent, 1985.
2. "Til va tarjima "kitobidan"*T, "Fan" nashriyoti, 1966).*
3. Hazratqulov M. Uslub va tarjima haqida ba'zi kuzatishlar // Tarjima san'ati. 4-kitob. Toshkent.
4. Olimov S. Ilmiy tarjima murakkabliklari // Tarjima san'ati. 6-kitob. –T, 1985.